

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Курбанбаев Кылычбек Азимович

д.ф.н. Ошский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15655117>

***Аннотация.** Проблема экологии является ключевой для человечества. Её решение возможно лишь в рамках философского осмысления взаимоотношений человека и природы. Всестороннее изучение окружающей среды может помочь нам лучше познать себя и мир. Кроме того, гармоничное сосуществование и совместное развитие человека и природы будут способствовать моральному преобразению людей и дальнейшему социальному и научному прогрессу.*

***Ключевые слова:** природа, экология, человек, окружающая среда, философское осмысление, сосуществование.*

***Abstract.** The environmental problem is key for humanity. Its solution is possible only within the framework of a philosophical understanding of the relationship between man and nature. A comprehensive study of our environment can help us understand ourselves and the world better. In addition, harmonious coexistence and joint development of man and nature will contribute to the moral transformation of people and further social and scientific progress*

***Key words:** nature, ecology, man, environment, philosophical understanding, coexistence.*

Формирование экологической культуры невозможно без общения человека с природой. Оно делает людей любознательнее, возвышеннее и добрее. Благодаря человеческой активности природа отражается в ощущениях, чувствах и мыслях. Это происходит в процессе постижения значения природы в жизни людей, когда в ходе экологического образования утверждаются мировоззренческие взгляды и убеждения. Не менее важным каналом развития личности оказывается обращение к природе с целью удовлетворения потребности в «естественной красоте». Источнику формирования сострадания, сопереживания и сочувствия ко всему живому. И наконец, необходимым фактором является экологическая деятельность человека. Его общественно полезный труд в мире природы, практика природопользования.

Экология – естественная наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней [1]. Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место всегда. В настоящее время экологическая проблема взаимодействия человека и природы, воздействия человеческого общества на окружающую среду стала очень острой и приняла огромные масштабы. Планету может спасти лишь деятельность людей, совершаемая на основе глубокого понимания законов природы, учет многочисленных взаимодействий в природных сообществах, осознание того, что человек – это всего лишь часть природы. Это означает, что эколого-нравственная проблема встает сегодня не только как проблема сохранения окружающей среды от загрязнения и других отрицательных влияний хозяйственной деятельности человека на Земле. Она вырастает в проблему предотвращения стихийного воздействия людей на природу, в сознательно,

целенаправленно, планомерно развивающееся взаимодействие с нею. Такое взаимодействие осуществимо при наличии в каждом человеке достаточного уровня эколого-нравственной культуры, экологического и нравственного сознания, формирование которых начинается с детства и продолжается всю жизнь [2.].

Образование – система воспитания и обучения личности, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, функций, опыта деятельности и компетенций [3. С. 67].

В широком смысле слова, образование – процесс или продукт формирования ума, характера и физических способностей личности. Поскольку у человека опыт одного человека не исчезает после её смерти, а накапливается в обществе благодаря развитому уму людей и их способности к коммуникации, накопление опыта позволило образоваться такому явлению как культура. Культура – это опыт не одного человека, а опыт общества в целом. Образование это и есть процесс передачи этих знаний, накопленных в культуре, новым поколениям.

Как научная дисциплина экология имеет более чем вековую историю. Систематические экологические исследования ведутся приблизительно с 1900 г. Основы экологии можно найти в научных трудах ученых прошлого века (А. Гумбольдт, Ж.-Б. Ламарк, Н.А. Северцов и др.). В развитие экологии значительный вклад внесли русские ученые Н.И. Вавилов, В.Н. Сукачев, Павловский, С.С. Шварц, Колесников и др. Особая заслуга принадлежит В.И. Вернадскому.

Историю развития экологии можно условно разделить на 3 этапа:

I. Этап зарождения и становления экологии как науки (с глубокой древности до середины XIX в.).

II. Этап оформления экологии в самостоятельную отрасль знаний (с середины XIX в. до середины XX в.).

III. Этап превращения экологии в междисциплинарную науку (с середины XX в. по настоящее время).

Первый этап – зарождение и становление экологии как науки (с глубокой древности до середины XIX в.). На этом этапе накапливались данные о взаимосвязи живых организмов со средой их обитания, делались первые научные обобщения. Это самый длительный в истории экологии этап.

Второй этап – оформление экологии в самостоятельную отрасль знаний (с середины XIX в. до середины XX в.).

Третий этап – превращение экологии в междисциплинарную науку (с середины XX в. по настоящее время). С середины XX в. успехи экологии, на фоне усугубляющихся проблем состояния природной среды привели к «экологизации» многих биологических (и не только биологических) наук. Из строго биологической науки экология превратилась в комплекс знаний, включающих в себя науки об охране природной и окружающей человека среды.

В наше время способность к быстрым и эффективным изменениям становится необходимым условием для образования, которое, по сути, должно ориентироваться на запросы не только сегодняшнего дня, но и будущего. В эпоху классического образования учились у прошлого, сейчас очевидно, что необходимо учиться у будущего. После Конференции ООН по окружающей среде, проходившей в 1972 г. в Стокгольме, ЮНЕСКО стала ориентировать мировую научно-педагогическую общественность на развитие экологического образования и просвещения. Определение экологического

образования принято связывать с первой конференцией по этой тематике, прошедшей в 1970 г. в г. Карсон-Сити (США, Невада). На ней была согласована следующая формулировка: «Экологическое образование представляет собой процесс осознания человеком ценности окружающей среды и уточнение основных положений, необходимых для получения знаний и умений, необходимых для понимания и признания взаимной зависимости между человеком, его культурой и его биофизическим окружением. Экологическое образование также включает в себя привитие практических навыков в решении задач, относящихся к взаимодействию с окружающей средой, выработки поведения, способствующего улучшению качества окружающей среды» [4. С. 123].

На протяжении последних двадцати лет такие понятия как экологический кризис, глобальное потепление и изменение климата не сходят с повестки дня практически во всех странах. В современном мире решение экологических проблем является одним из ключевых направлений в политике не только развитых, но и развивающихся стран.

Экологические проблемы – это системный кризис. Они по своей сути свидетельствуют о разрыве связей, сложившихся в процессе культурной и природной эволюции. И.Ф. Реймерс [2] определяет: «экологическое образование – система обучения, направленная на усвоение теории и практики всеобщей экологии как одной из фундаментальных основ природопользования» [5, с. 364].

Исходным в человеческом обществе было мифологическое сознание, сформировавшееся в то время, когда человек полностью зависел от окружающей среды. Этому типу сознания была свойственна синкретность, человек осознавал себя как часть единого природного организма, считал себя одним из многих живых компонентов мира. Единство его с природой было естественным. Одушевление природы, уважение и почитание её компонентов придавало ей собственную ценность. Человек видел в себе лишь продолжение жизни природы, он интуитивно ощущал ценность окружающего природного мира.

Что все изменения, которые человек ощущает вокруг себя вследствие природных катаклизмов, неизбежно накладывают отпечаток на его мировосприятие, формируют идеологию, диктуют дальнейшее поведение. Он посвящает этому главу в четыре страницы под названием ""Вочеловеченье" фараона как признак идеологического перелома эпохи Второго социально-экологического кризиса: социоестественная гипотеза". В ней опять-таки речь идет не о связке "природа-человек" в рамках идеологического обоснования власти фараона как воплощения природных сил и божественного воплощения, а о том, что фараон, видя катастрофическое положение в стране из-за засухи, вынужден "пасть" до уровня человека. Здесь "традиционная староегипетская модель мироздания дрогнула: в ней богоначальный фараон... потеснен человеком – правителем-практиком, не питавшим иллюзий, что "жизнь городу" в новых условиях он сумеет обеспечить не иначе, как земными делами, например, выкопав большой ирригационный канал". Иными словами, "кесарю - кесарево". Уместно заметить, что, хочется или нет кому бы то ни было принизить фараона до уровня обычного человека, но он был таким, каким он был, и его обожествление также имело объективные причины, останавливаться на которых в рамках рецензии не имеет смысла – лучше всего это сделано в книге выдающегося французского египтолога Кристиана Жака "Египет великих фараонов".

Экологическая социализация – это освоение личностью социальных норм, ценностей, традиции отношения, поведения, основанных экологических императивах и способы социальной жизни и вырабатывать собственные ценностные ориентации

(самоактуализироваться и самореализовываться) в отношении личности к окружающей среде, природе, согласно экологическим этическим нормам. Д.И. Фельдштейн подчеркивает, что « социализация по своей сути – это движение, а не ряд локальных действий присвоения». Социализация выступает как присвоение ребенком норм человеческого общежития, а индивидуализация как постоянное открытие; утверждение (понимание, отделение) и формирование себя как субъекта» [6. С. 16].

Д.Б. Прусаков делает вывод, что "древнеегипетская цивилизация как социоприродный организм возникла и развивалась на предельно жестко очерченном отрезке гео- и гидрологической истории голоценовой долины Нила, для которого была характерна минимальная за весь письменный период скорость накопления пойменного аллювия. Если сам Египет был "даром Нила", то его древнейшая цивилизация была "даром разлива" и, как представляется, могла эволюционировать лишь при условии оптимального или близкого к таковому соотношения между уровнем половодий и высотой пойменной террасы, обеспечивавшего достаточную площадь естественного орошения, в крайнем случае – позволившего обойтись простейшими средствами искусственной ирригации "высоких земель"" [7. С. 87].

Связь общества с природой находила выражение в мировоззрении. Среди начальных религиозных воззрений широкое распространение получили тотемизм, анимизм, шаманизм. Их характеристику, с позиции отношения к природе и другим живым существам, даёт И.Б. Вахрушев.

Шаманство является более прогрессивной системой мировоззрения. Здесь окружающей природе отводится не такое значительное место как раньше, все суеверия и сказания окружают в основном шамана и мир духов описываемый им. И все же мы наблюдаем в шаманстве осторожное отношение к Религия и экология окружающей природе, животным и растениям, ведь духи, живущие в лесах, на равнинах и в горах могут навлечь много бед. Основой шаманских сказаний является миф о дереве мира, на котором якобы произрастают души людей и шаманов. Такое представление невольно формирует должное отношение верующих к растениям и деревьям. Действительно оно наблюдается у якогиров и коряков. На Алтае охотники, отправляющиеся за добычей, приходят к шаману за советом: сколько медведей стоит убить, сколько белок и т.д. Шаман утверждает: «Не берите больше своей потребности у тайги, ведь она может когда-нибудь вам отплатить злом» [8].

Этика брахманизма полагает, что человек имеет обязанности не только перед богами и людьми, но и перед животными и растениями; провозглашается принцип «ахимсы» – непричинения вреда по отношению к любому живому существу. В этике буддизма состраданию уделяется большое место; при этом «Великое сострадание» распространяется не только на все живущие на Земле существа, но и на существа во всей Вселенной. В даосизме, строящем холистическую модель мира, признающем Дао как единый путь жизни, провозглашается ценность всего сущего, проповедуется любовь ко всем живым существам и деятельное сострадание. В современной индийской философии, в частности, в учении М. Ганди, первой ценностью считается уважение к священному дару жизни, не только человеческой; соответственно, предполагается бережное отношение ко всем живым существам. Иначе говоря, распространение этических норм за рамки человеческого общества является традиционным для мировоззрения Востока.

Еще в начале прошлого века французский естествоиспытатель Ж. Ламарк предостерегал об опасности, таящейся в безрассудном обращении с природой: «Человек

вследствие беззаботного отношения к будущему и равнодушия к себе подобным сам как бы способствует уничтожению средств к самосохранению и тем самым – истреблению своего вида. Можно, пожалуй, сказать, что назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар непригодным для обитания» [9. С. 314].

В экологическом воспитании не меньшую роль, чем нравственное, играет эстетическое воспитание, в которое существенный вклад вносят и занятия естественно – научного характера, на которых они обогащаются новыми эстетическими впечатлениями, чему способствуют разнообразные средства обучения (картины, кинофильмы, диафильмы и т. д.), формирующие образы территорий, различных объектов природы, развивающие у детей эмоциональную восприимчивость к красоте вообще, прекрасному в природе и эстетическое восприятие окружающей среды [10.].

В западной традиции идеи сострадания, любви, этического отношения к другим живым существам широкого распространения не получили, но некоторые философы придерживались этого мнения. Одним из первых после средневекового господства антропоцентризма был А. Шефтсбери, применивший понятие добра не только к отношениям в обществе, но и к природе в целом. Важнейшим шагом на пути формирования экоэтических взглядов явилось учение А. Шопенгауэра о сострадании, которое он называл «великим таинством этики». Он был убеждён, что сострадание не должно ограничиваться человеческими существами, оно «берёт под защиту так же и животных, о которых непростительно плохо позаботились другие европейские системы морали». Окончательное завершение эти идеи получили в начале XX века в философии А. Швейцера. Свою этику он распространил на всё живое и назвал её этикой благоговения перед жизнью.

Экологически целесообразный характер поведения туземцев описывает Н.Н. Миклухо-Маклай. Все остатки пищи они бережно собирали, завертывали и зарывали или привязывали к камню и бросали в море. Мотивировались такие действия боязнью что объедки могут стать объектом колдовства для злоумышленника. Нравственно-экологические требования мудрой народной педагогики, органично вплетенные в уклад жизни земледельца, находили выражение в комплексе норм и традиций духовно-практической деятельности, получившей название народной нравственности.

Экологические мотивы античной философии переплетались с мифологическим мировоззрением. Формирование пранауки в Ионической Греции определялось натурфилософским мироосмыслением. Синкретизм (нерасчлененность философского знания) приводил к пониманию природы какединого целого. Созерцательный характер греческой философии был оправдан временем. «Всеобщая связь явлений природы, – писал Ф. Энгельс, – не доказывается в подробностях: она является для греков результатом непосредственного созерцания. В этом недостаток греческой философии, из за которого она должна была впоследствии уступить место другим воззрениям. Но в этом же заключается ее превосходство, над всеми ее позднейшими метафизическими противниками» [11. С. 343]

Философия и литература античности не знают идеи формирования человека, но они дают поучительные черты индивидуальной жизни. Воспитание предстает здесь как личное обращение, в котором старший должен служить примером для младшего. Славу великих учителей имеют мудрецы Древней Греции. В их поступках и рассуждениях, дошедших до нас, содержится немало поучительного с точки зрения отношения к

природе. Так. О Пифагоре известно, что он скупал пойманных рыб. Птиц и животных и отпускал их на волю. В этом содержится прежде всего дань математическому, или доктрине о переселении душ. Но попутно можно усмотреть и отдаленный намек на современную идею нравственно-экологического воспитания.

Космогонические идеи Платона базируются на рассуждениях об определяющей роли творца, который создал душу мира из противоречивых начал идеального и материального (из бытия и небытия). «Ни одно творение, лишённое ума, не может быть прекраснее такого, которое наделено умом, если сравнивать то и другое как целое; а ум отдельно от души ни в ком обитать не может», – подчеркивал он [12. С. 655]. Далее, творец устроил ум в душу, а душу в тело, и на этом построил Вселенную.Ф

У Платона в качестве идеала свободного человека предстает гражданин, служащий своему государству-полису. В «Законах» великий философ уделяет много внимания организации рационального хозяйствования. Он формулирует положения, регулирующие охоту и рыбную ловлю, порицает браконьерство, призывает улучшать плодородие почв и целесообразнее использовать каждый клочок земли.

Согласно Аристотелю, природа вещи является ее целью, другими словами, тем, ради чего эта вещь существует. Природа является источником движения и изменения. Незнание движения приводит к незнанию природы [135. С. 613]. В полемике с Анаксагором, который утверждал, что человек становится самым разумным из животных благодаря рукам, Аристотель подчеркивает, что благодаря разумности человек имеет руки. Руки являются полифункциональным органом [14. С. 151–152]. Человек – это не только природное существо, но и существо, которое подвержено воспитанию. Природа играет большую роль в существовании и развитии человека, но человек детерминирован не только природными факторами. Тройного рода факторы делают людей хорошими и добродетельными. Это природа, привычка и разум. Вначале необходимо родиться человеком, но в своей жизни человек руководствуется и привычками, повинуетя голосу разума. «И люди, – писал Аристотель, – во многом поступают вопреки создавшимся у них навыкам и требованиям природы именно благодаря разуму» [15. С. 830]. Эти три фактора в человеке должны находиться в гармонии.

В трудах античных философов намечается постепенный подход к идее о взаимосвязи отношения человека к природе с его нравственным совершенствованием. Уже у Демокрита природа предстает в качестве великого учителя, советами которого не стоит пренебрегать. Жизнь в согласии с природой – один их главнейших тезисов этики киников и стоиков. Этим выражалось определенное недовольство существующим неравенством. В нем воплощалось этическое начало теории «естественного права», в соответствии с которой человек близок к животному царству, добр и справедлив. Природа не требует излишеств; жить в согласии с ней – значит вернуться к простоте и неприязательности предков.

Важнейшим условием морали стоики считали необходимость соотносить свои поступки с законами природы: подчиняясь им все происходит в мире. И даже бог не властен изменить материю. Поэтому разумный человек наблюдает и спрашивает у нее совета. Жить счастливо и жить в согласии с природой – одно и то же, учил Сенека. Проявление заботы о нравственном самосовершенствовании связано у них с утверждением идеала спокойствия и покорности судьбе. Возвеличивая покорность как

нравственную добродетель, они заложили основы воспитания смирением, взятые позднее христианством в качестве религиозной доктрины формирования личности.

«Насколько поклонение индусов природе подталкивает их к осознанным экологическим действиям, отвечающим современной ситуации?» – вот основной вопрос, на который автор ищет ответ. Во введении он пишет, что традиционная религия может многому научить нас, как уважать или даже почитать природу. Но теперь, когда природа – мощный, бесконечный источник всех наших жизней – стала хрупкой и загрязненной, необходимы значительные сдвиги религиозного понимания и практики [16. С. 228].

Современные исследователи выделяют некоторые экологические мотивы древнеиндийских священных писаний и ранних философских текстов. Так, анализируя «Артхашастру», они делают акцент на описании суровых наказаний и штрафов за рубку ветвей или деревьев. Изучая эдикты императора Ашоки, исследователи обращают внимание на то, что уже в III в. до н. э. он запретил охоту, составив перечень птиц и животных, которых запрещается уничтожать. В. Нараянан цитирует несколько отрывков из Рамаяны и Пуран, в которых имеются такие утверждения, как «одно дерево равно десяти сыновьям» [17. С. 291].

Основная цель экологического воспитания – формирование экологического сознания и мышления на основе активной жизненной позиции. Пробуждение экологического сознания неразрывно связано с осознанием человеком своей роли на Земле. В настоящее время вследствие технического прогресса, урбанизации общества человек перестал ощущать себя и окружающую среду как единое целое в пределах биосферы [18. С. 42]. Решение современных экологических проблем требует компетентного подхода, который включает естественные, социальные и гуманитарные науки, приближаясь, таким образом, к философскому уровню познания.

Учение о ноосфере утверждает принципиально новый подход к решению общечеловеческих проблем. Оно ориентирует на поиск путей сближения в единый целостный мир на основе жизненно важных ценностей: «Человек впервые реально понял, что он житель планеты и может и должен мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государства или их союзов, но и в планетном аспекте». Мысли В.И. Вернадского созвучны пафосу современного исторического момента, когда «впервые в истории жизненной потребностью стало положить в основу международной политики общечеловеческие морально-этические нормы, очеловечить, гуманизировать межгосударственные отношения. Это новое политическое мышление наряду с проблемами ядерного разоружения рассматривает и проблемы экологии [19. С. 376].

Решение экологической проблемы В.И. Вернадский видел в становлении ноосферы: человек должен перестраивать своим трудом и мыслью область жизни, улучшая ее и приспособлявая для своего развития.

Таким образом, можно сделать вывод, что природа есть сама жизнь, ее источник, начало и конец. Природа нужна человеку, она помогает ему жить, но и человек в современных условиях нужен природе, просто необходим для ее сохранения. Природа оказывается незаменимым воспитательным средством, возможности которого исключительно велики. Ее объекты, оказываясь в сфере действия «экспансивной силы сердца», возбуждают в нем человечность, доброту, сострадание, благотворительность, все привлекательные и нежные страсти. Воздействие на душу, эстетические и нравственные чувства осуществляется не только в процессе непосредственного общения в ней, но также

опосредованно, когда писатель вызывает в нас те же самые ощущения, которые мы испытали при живом восприятии картин природы. Животные, наделяемые моральными качествами, рожают у людей большой интерес, развивают умение сопереживать, утверждают красоту добрых поступков.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экология. – Текст: электронный // Википедия – Свободная энциклопедия: [сайт]. — URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Экология> (дата обращения: 24.08.2022).
2. Букин, А. П. В дружбе с людьми и природой. - М., 1991.
3. [Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"](#). [Архивировано](#) 13 октября 2013 года.
4. Ефремов К. Теория и практика экологизации образования [Электронный ресурс] <http://www.camps.ru/association/children/science/science-teacher/232-chto-takoe-jekologicheskoeobrazovanie.html>
5. Реймерс Н.Ф. Экология: теория, законы, правила, принципы, гипотезы/ Н.Ф. Реймерс. - М. - Просвещение, 1994. - 364 с.
6. Фельдштейн Д.И. Приоритетные направления психолого-педагогических исследований в условиях значимых изменений ребенка и ситуация его развития: докл. на выездном заседании Президиума РАО в Нижнем Новгороде 19-20 апреля 2010 г. / Д.И. Фельдштейн. – М.; Воронеж: Изд-во МПСИ: МОДЭК, 2010. – 16 с.
7. Перепелкин Ю. Я. История Древнего Египта / Под общ. ред. А. Л. Вассоевича. СПб.: "Летний сад": Журнал "Нева", 2000. С. 87.
8. Элиаде М. Шаманизм. Архаические техники экстаза. – София, 1998.
1. В 2 т. М., 1959. Т.2. С.353. 6 Lamarck J. V. Recherches sur les causes des principaux faits physiques. Paris, 1794. V.1. P.314.
9. Кучер, Т. В. Экологическое воспитание учащихся. – М., 1990.
10. Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.– 2е изд. – Т. 20. – С. 343–626.
11. Платон. Филеб. Государство. Тимей. Критий. – М.: Мысль, 1999. – 655 с
12. Аристотель. Физика. В 4 т. – М.: Мысль, 1981. – Т. 3. – 613 с
13. Аристотель. О частях животных. – М.: Государственное социально экономическое издание, 1937. – С.151–152.
14. Аристотель. Политика. В 4 т. – М.: Мысль, 1984. – Т. 4. – 830 с
15. Jain, Pankaj (2011) Dharma and ecology of Hindu communities: sustenance and sustainability (Ashgate new critical thinking in religion, theology and biblical studies). University of North Texas, USA. 228 p
16. Narayanan, V. (1997) “One Tree is Equal to Ten Sons”: Hindu Responses to the Problems of Ecology, Population and Consumption [Электронный ресурс] // Journal of American Academy of Religion. Vol. 65. No. 2. P. 291–332. URL: https://www.jstor.org/stable/1465767?seq=1#page_scan_tab_contents (дата обращения: 26.02.2018).
17. Деревянко, В. А., Савельева С. С., Бабанский И. Т. Уроки экологического творчества. // Начальная школа. - 1989. - № 12. - С, 40-44
18. [В. И. Вернадский, "Химическое строение Биосферы Земли и ее окружения"](#) (М.:Наука, 2001 г., 376 стр.)